

Soittopassi – tavoitteellista soiton harjoittelua koulun musiikintunneilla

SAMPO HANKAMA JA HENNA MIKKONEN

LIITE 1

Soittopassi (itsearviointi)

Nimi * _____ Luokka * _____

Olen harjoitellut soittopassitehtäviä musiikintunneilla seuraavilla soittimilla *

- Ukulele
- Rummut
- Koskettimet (piano, Spock, minikkeyboard, "pikkupiano", minikiiparit)
- Kitara
- Basso
- Laattasoittimet (ksylofoni, kellopele)
- En ole harjoitellut soittopassitehtäviä

Soittopassitehtävistä on ollut minulle hyötyä (yhteissoitossa) *

- Kyllä
- Ei
- En osaa sanoa

Olen tullut mielestäni taitavammaksi niiden soittimien soitossa, joissa on ollut soittopassi käytössä.*

- Kyllä
- En
- En osaa sanoa

Rastita seuraavista vaihtoehdoista itsellesi sopivat:

- Soittopassin käyttäminen kiinnostaa minua.
- Soittopassin käyttäminen ei kiinnosta minua.
- Soittopassin tehtävät ovat minulle liian helppoja.
- Soittopassin tehtävät ovat minulle liian vaikeita.
- Soittopassin tehtävät ovat minulle sopivia eli löydän sieltä juuri itselleni sopivia vaihtoehtoja.

Minulle on tärkeää, että saan itse valita mitä tehtäviä soittopassista soitan *

- Kyllä
- Ei
- Haluaisin, että opettaja kertoisi, mitä kannattaa soittaa.

Soittopassin avulla... (voit valita useita vaihtoehtoja) *

- olen innostunut enemmän soittamisesta.
- en ole innostunut soittamisesta.
- olen oppinut soittamaan paremmin jotakin soitinta.
- olen harjoitellut itsenäisesti useita kertoja samaa tehtävää.
- olen huomannut oppivani uutta.
- olen pystynyt osallistumaan yhteissoittoon muiden kanssa.
- en ole huomannut mitään kehitystä omassa soittotaidossani.

Teen soittopassitehtäviä mieluiten *

- yksin.
- parin kanssa.
- pienessä ryhmässä.
- koko luokan kanssa yhdessä.
- En pidä soittopassista vaan soittaisin mieluiten koko luokan kanssa koko ajan yhdessä.

Tykkään, että soittopassi on *

- paperilla.
- iPadilla.
- kummalla tahansa.

Minusta on mukava saada palautetta soittopassista (voit valita useamman) *

- opettajalta henkilökohtaisesti.
- luokkakaverilta.
- niin, että merkitsen itse passiin oman suoritukseni.
- niin, että opettaja merkitsee passiin suoritukseni.

LIITE 2

Puolistrukturoidun haastattelun runko ja kysymykset

(taustakysymyksiä:)

-Onko sinulla musiikkiharrastusta koulun ulkopuolella?

- Mitä soitinta olet soittanut ja kuinka kauan?
- Harrastatko laulamista esim. kuorossa tai omalla ajalla itseksesi?

-Minkä soittimen tai soittimien soittamista olet harjoitellut musiikintunneilla soittopassia käyttäen? (tässä haastattelun vaiheessa haastateltavalla on nähtävissään eri versioita soittopasseista, jotta soittoharjoittelu muistuu paremmin mieleen)

1. Kuvaile tilannetta, jolloin harjoittelit soittopassin tehtäviä musiikintunnilla.
2. Mitä tykkäsit soittopassin tehtävien harjoittelemisesta?
 - Minkä soittimen soittaminen kiinnosti eniten? Miksi?
 - Aloititko ensimmäisestä tehtävästä vai valitsitko vaihtoehtoista suoraan jonkin sinua kiinnostavan tehtävän?
 - Harjoittelitko samasta soittimesta enemmän kuin yhden tehtävän? (millä soittimella?)
 - Jos aikaa olisi ollut enemmän, olisitko harjoitellut lisää? (millä soittimella?)
 - Miltä sinusta tuntui, kun harjoittelit soittopassin tehtäviä, ja sait ehkä rasteja ruutuun?
3. Löysitkö passista itsellesi sopivan helppoja tai vaikeita tehtäviä?
 - Olisitko halunnut helpompia tai vaikeampia tehtäviä?
 - Pidätkö enemmän sellaisista soittopassitehtävistä, jotka on helppo oppia tai jotka osaat heti ensi yrittämällä, vai tehtävistä, joissa joudut ainakin vähän ponnistelemaan?
4. Mikä soittopassityöskentelyssä oli parasta/kivointa?
 - Oliko jotain, mikä ei mielestäsi toiminut soittopassityöskentelyssä?
 - Miten sinun mielestäsi soittopassityöskentelyä voisi parantaa?
5. Saitko soittopassin tehtävästä palautetta opettajalta?
 - Onko opettajan antama palaute sinulle tärkeää? Kuvailisitko miksi?
6. Onko soittopassityöskentely auttanut sinua
 - oppimaan jonkin soittimen soittoa?
 - kun soitat yhdessä muiden kanssa?
7. Onko soittopassityöskentely vaikuttanut siihen, miltä sinusta tuntuu soittaa yhdessä muiden kanssa?
 - Millä tavalla?